

Dos ingredientes para hacer más aplicables a las metaheurísticas: lógica difusa y evaluación parcial

Alejandro Rosete Suárez
Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE)
e-mail: rosete@ceis.cujae.edu.cu

Resumen

Las metaheurísticas son métodos de optimización muy populares, debido a que permiten enfrentar problemas complejos para los cuales no existen algoritmos eficientes que garanticen encontrar el óptimo en un tiempo razonable, ni es posible explorar completamente el espacio de solución. Algunas metaheurísticas muy populares son los algoritmos evolutivos, el recocido simulado o los escaladores de colinas. Ejemplos de problemas donde las metaheurísticas han mostrado sus ventajas son los problemas de ruteo, de localización, de empaquetamiento y de agregación de rankings.

Hay dos ingredientes que permiten aumentar la aplicabilidad de las metaheurísticas. Un primer ingrediente es la lógica difusa, que permite tratar de manera flexible las restricciones del problema. De este modo, el decisor puede valorar el efecto de una pequeña flexibilización en las restricciones del problema. Por ejemplo, puede valorar si una ligera sobrecarga en la capacidad nominal de los contenedores puede permitir reducir el costo total de un empaquetamiento. De este modo, el usuario puede valorar entre varias soluciones con diferentes compromisos entre los costos de las soluciones y la violación de las condiciones inicialmente definidas.

Otro ingrediente es la evaluación parcial, que permite reducir el costo computacional de la evaluación de las soluciones a partir de identificar qué parte de esa evaluación fue hecha antes, en la solución previa que se usó para generar una nueva a través de los operadores. Se ilustra cómo en problemas de agregación de rankings y en problemas de localización, existe una parte de los componentes de la función objetivo que no cambian, como resultado de la aplicación de los operadores. Aunque existe un costo asociado a la implementación de la evaluación parcial, se muestran resultados experimentales en que se reduce notablemente el costo computacional, incluso hasta en más de diez veces, lo cual favorece la aplicabilidad de las metaheurísticas.

Adicionalmente, se presentan algunas experiencias de la aplicación de metaheurísticas en problemas de ruteo, para la distribución de entregas de tiendas virtuales. Se muestra como el costo de los recorridos se reduce entre 2 y 3 veces, con notable impacto económico.